

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Yashodhara Pant – Tribhuvan University, Kathmandu – Nepal
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Sarıbaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryaya - Secretariat

Fırat Yılmaz

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب تنويجاً لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعاً عالمياً ومتنوعاً على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعاداً جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعاً محورياً في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعاداً جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضاً التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصاً جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يسهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزاً لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءاً أساسياً من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختاماً، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم الدليل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتذوق العمل التشكيلي: فان غوخ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 291.....العامية المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي
- 306.....بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية.....
مولاي العربي بيلوش

316.....	البلاغة والتواصل.....
	د. فطيمة ابن حدو
	د. عبد الله موساوي
L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle	327
Ghizlane Machraoui	
Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe.....	339
Fouzia Elbayed	
La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay)	358
Mohammed Baba	
Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile.....	368
Abdelaaziz Ferhaoui	

الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول"

وضيعة الجملي

طالبة باحثة بسلك الدكتوراه

د. منير السرحاني

كلية الآداب والعلوم الإنسانية - المحمدية

جامعة الحسن الثاني - المغرب

- الملخص:

تتناول هذه الورقة البحثية موضوع تمثيل الاغتراب الإجباري، في السينما في سياق الهجرة القسرية في العصر- الحديث. وكيف تعكس الأفلام التجارب المعقدة والتحديات التي يواجهها المهاجرون، الذين يضطرون لترك بلدانهم بسبب النزاعات والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحليل مجموعة مختارة من الأفلام التي تتناول موضوع الاغتراب في سياق الهجرة، تهدف الدراسة إلى استيعاب مدى مساهمة السينما في تشكيل تصورات الجمهور حول هذه القضية، وكيف تؤثر على تصورهم لتجارب المهاجرين وتحدياتهم. كما تستكشف الورقة الأساليب السينمائية المستخدمة لتجسيد تفاصيل الاغتراب، وكيف تنقل الأفلام التوترات والصراعات الداخلية والخارجية التي يعيشها المهاجرون، وتنطلق الدراسة من فرضية وساطة السينما الفنية والثقافية، ودورها المهم في تشكيل الوعي الجماعي حول قضايا الاغتراب والهجرة، وامتلاكها القدرة على التأثير في مواقف المشاهدين وتصوراتهم تجاه هذه الموضوعات. وتسعى الورقة لتبسيط الضوء على أهمية السينما بوصفها أداة لاستكشاف الأبعاد الإنسانية والاجتماعية العميقة للاغتراب الإجباري. وذلك من خلال تحليل الأفلام وتأثيرها على الجمهور، كما تهدف الدراسة إلى المساهمة في النقاش الأكاديمي حول دور الفن والثقافة في معالجة قضايا الهجرة والاعتراب، وتقديم رؤى جديدة حول كيفية توظيف السينما أداة ووسيلة لتعزيز التفاهم والتعاطف تجاه تجارب المهاجرين. ومن ثم كيف تساهم السينما في تشكيل تصورات الجمهور حول الاغتراب الإجباري في سياق الهجرة، وما هي الأساليب السينمائية المستخدمة لتجسيد تجارب المهاجرين وتحدياتهم؟

الكلمات المفتاحية: الاغتراب الإجباري، الهجرة القسرية، السينما، التمثيل الثقافي، التأثير على الجمهور

Abstract

This research paper explores the representation of forced alienation in cinema within the context of forced migration in the modern era. The study aims to investigate how films reflect the complex experiences and challenges faced by migrants who are compelled to leave their countries due to conflicts, political, economic, and social crises. By analysing a selected set of films that address the theme of alienation in the context of migration, the study seeks to understand how cinema contributes to shaping the audience's perceptions of this issue and how it influences their understanding of migrants' experiences and challenges. The

paper also examines the cinematic techniques used to portray the details of alienation and how films convey the internal and external tensions and conflicts experienced by migrants.

The study is based on the hypothesis that cinema, as an artistic and cultural medium, plays a significant role in shaping collective awareness about issues of alienation and migration, and that it has the power to influence viewers' attitudes and perceptions towards these subjects. The paper aims to highlight the importance of cinema as a tool for exploring the profound human and social dimensions of forced alienation.

Through the analysis of films and their impact on the audience, the study seeks to contribute to the academic discussion on the role of art and culture in addressing issues of migration and alienation, and to provide new insights into how cinema can be employed as a means to enhance understanding and empathy towards the experiences of migrants.

Research question: How does cinema contribute to shaping the audience's perceptions of forced alienation in the context of migration, and what are the cinematic techniques used to portray the experiences and challenges of migrants ?

Keywords: forced alienation, forced migration, cinema, cultural representation, audience impact

المقدمة:

تكمّن روعة الفن في قدرته على اختراق مخيلتنا، ومن ثم أخذنا إلى عالم من الحلم والأمل والمغامرة. والأكد طبعا؛ تمثل السينما الفن الأكثر قدرة على هذه المختاتلة، ونقل التجارب الإنسانية ومدّها بنقّس حياتي: حب، انهيار، موت، ألم، أمل، هجرة.. تجارب سينمائية ما كان لنا أن نقف عندها.. لولا هذه الصور المتراكضة بألوانها وموسيقاها؛ وبالتأكيد بقصصها المثيرة، وأبطالها الفنانين. التي تنقل لنا كمتلقين، قصص الاغتراب وبشاعة الغربة في أقصى تجلياتها.

فأين نحن من درجة الاغتراب والغربة التي نلمسها في صفوف المهاجرين من خلال ما نسمعه ونشاهده في السينما؟ وهل الاغتراب هو الغربة نفسها؟ وأين نحن من هوية الشخص وثقافته؟ وكيف يؤثر الاغتراب والغربة على تكوين هويتنا الشخصية والثقافية؟ بل كيف يمكن للفرد الحفاظ على هويته وثقافته الأصلية في سياق الاغتراب؟ وكيف يمكن للأفراد التكيف مع التغيير والمعركة الدائمة لبناء علاقات جديدة والاندماج في مجتمعات مختلفة؟ وما هو تأثير الاغتراب والغربة على الصحة النفسية للأفراد وكيف يمكن التعامل مع التوترات والاضطرابات النفسية المرتبطة بالهجرة؟ ومن ثم كيف يمكن تعزيز التفاعل الثقافي الإيجابي بين الأشخاص من مختلف الثقافات في سياق الهجرة؟ وما هو الدور الممكن للسينما ووسائل الإعلام في تسليط الضوء على هذا التفاعل وتعزيز الفهم المتبادل؟

هذه الإشكاليات تعكس تحديات معقدة تواجه الأفراد والمجتمعات. لكن قبل ذلك كله وقبل الخوض في هذه العوالم، لا بأس أولا من تقريب مصطلح الاغتراب من الأذهان.

1. مصطلح الاغتراب في علم الاجتماع:

لمصطلح الاغتراب استخدامات متعددة في التراث اللغوي والفكري والسوسيولوجي. ورغم كثرة هذه الاستخدامات، إلا أن ثمة علاقة قائمة تربط فيما بين مفهوم الاغتراب، الذي يضرب بجذوره في أعماق التراث السوسيولوجي، والاستخدامات الحديثة الشائعة لهذا

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

المفهوم. ويدل على صحة هذا، افتراضات المنظرين للارتباطات المحتملة لمفهوم الاغتراب بالتبديد والتسلطية والمجاورات والتعصب والانسحابية والعصاب والنقص والانتحار والهامشية¹...

استخدم المصطلح أيضا في القاموس الألماني، ليشير أيضا إلى الاغتراب المتمثل في حالة الاعتلال الذهني، والذي يشير لغياب الوعي وتعطل الإدراك. كما أنه استخدم أيضا بنفس الدلالة المشار إليها للمصطلح الإنجليزي والمتعلق بالاغتراب داخل الشخصية. حيث استخدم في القرن الثامن عشر للإشارة لاغتراب الشخص بالنسبة للملكية الأراضي والعقارات². وهذا الاستخدام "قد ارتبط بالسياق القانوني منذ بداية استخدامه في اللغة الإنجليزية"³.

وإذا كانت هذه هي الخلفية اللغوية التي يمكن أن نصادفها في الاستخدامات المختلفة لمصطلح الاغتراب، في اللغتين الفرنسية والإنجليزية، فإنه لو أمعنا النظر في تراث اللغة العربية، لتعرفنا على بعض جوانب هذه الاستخدامات المشار إليها في تراث اللغات الأجنبية. فاللغة العربية تزخر باستخدامات عديدة لمصطلح الاغتراب، والشيء الملفت للنظر في هذه الاستخدامات أنها تشير لقدر من الاتفاق فيما بينها وبين الاستخدامات المختلفة في تراث اللغات الأجنبية، خاصة في جوانبها المتعلقة بالانفصال، وغربة النفس والخضوع.

لكن ما يثير الانتباه في التأصيل اللغوي في المعاجم العربية لمصطلح الاغتراب نجده قد تفرد بمعنى فريد يتماهى وحقيقة الإصلاح والإيجاد والإبداع في مقابل العممية والفراغ، وهذا ما ألمح إليه أغلب مؤلفي المعاجم مؤكدين ارتباط الاغتراب بالعطاء والعمل والإصلاح، وهم يستدلون على ذلك بما ورد في الحديث النبوي: "بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، قيل يا رسول الله: ومن الغرباء؟ قال: الذين يزيدون إذا نقص الناس" ومعنى الزيادة هنا زيادة الخير والإعمار والإصلاح.

ونجد معنى آخر "فما يتعلق باغتراب الانفصال نجده مستخدما في إشارة للقواميس العربية، لارتباط حالة الانفصال بين الرجل والمرأة، بهذا المعنى في بعض جوانبه وجعله كناية عن طلاق المرأة"⁴. إذ إن الأديب العربي أبو حيان التوحيدي الذي اهتم بوصف حالة الغريب، بمن هو ناء عن الوطن، وغير منتم لبني جنسه، وقصي عن المعهود⁵. إذا الاغتراب هو الحالة السيكولوجية الاجتماعية التي تسيطر على الفرد سيطرة تامة تجعله غريبا وبعيدا عن بعض نواحي واقعه الاجتماعي.

لكن، لا يمكن تصور هذا الاغتراب بمنأى عن معانيه الكلية فالنأي عن الأوطان والبعد عن الخلان قد يكون دافعا إلى التزود بطاقة إيجابية وإنتاج كل ما هو جميل.

يظهر جليا إذن أن مفهوم الاغتراب استخدم بدلالات مختلفة، ظهر كثير منها بصورة تفتقر الى التمييز بشدة إلى حد أنه ليس من الواضح من هو ذلك المغترب؟ فهو من وجهة نظر دينية، يظهر في أن الأديان الثلاثة الكبرى: الإسلام والمسيحية واليهودية، تلتقي على مفهوم أساسي واحد للاغتراب، بمعنى "الانفصال"، انفصال الإنسان عن الله، وانفصال الإنسان عن الطبيعة والملذات والشهوات، وانفصال الإنسان المؤمن عن الانسان غير المؤمن، وانفصال المؤمن عن واقع الفساد طلبا للإصلاح.. وأن المفهوم الديني لاغتراب الآخر ينطوي على أن الاغتراب ظاهرة حتمية في الوجود الإنساني. وحياة الانسان على الأرض ما هي إلا غربة عن سماء وطنه الساوي.

¹ - إبراهيم زكرياء، معنى الاغتراب عند الانسان العربي المعاصر، مجلة العربي، عدد 194، الكويت، ص: 75.

² - سيد علي شتا، نظرية الاغتراب من منظور علم الاجتماع، مؤسسة شباب، الجامعة الإسكندرية، 1993، ص: 184.

³ - سيد علي شتا، مرجع سابق، ص: 187.

⁴ - النوري عيسى، الاغتراب اصطلاحا ومفهوما وواقعا، مجلة عالم الفكر، العدد: 11، 1979، ص: 15.

⁵ - المرجع نفسه، ص: 46.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

أما وجهة نظر الفلسفة لهذا المصطلح، فننحصر بآراء الفيلسوفين "هيكل" و"ماكس" إذ أنها يجعلان من البحث في هذا الموضوع على المستوى الفلسفي، انعكاساً لتصدعات وانتهيارات في العلاقة العضوية بين الإنسان وتجربته الوجودية⁶.

"أما المنطق النفسي والاجتماعي والذي يهمننا في هذا الباب، في تحديد مفهوم الاغتراب، فهو الذي يدور في إطار العزلة واللاجدوى، وانعدام المغزى، الذي يشكل نمطا من التجربة، يعيش الانسان فيه كشيء غريب ويصبح غريبا، حتى عن نفسه"⁷. والمقصود بالاغتراب عن النفس هو افتقاد المغزى الذاتي والجوهرى للعمل الذي يؤديه الإنسان وما يصاحبه من شعور بالفخر والرضا.. وبديهي أن اختفاء هذه المزاي من العمل الحديث يخلق شعورا بالاغتراب عن النفس.

ويمكننا وصف مفهوم الاغتراب بأنه صراع الانسان مع أبعاد وجوده وكيونته. وينتج الصراع فيه عن بحث الإنسان عن عالم المثل المفقود طبعاً، لأن الواقع الذي يعيش فيه يسحق شخصيته الإنسانية ويشوهها، فيدير الانسان ظهره للواقع، ويتجه الى ما وراء العالم الحقيقي في محاولة منه لإدراك حقيقة وجوده وموقفه الكوني. والصراع فيه يكون مع القوى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتحديد موقفه التاريخي، مما يدور حوله، ويكون مغتربا عن هذا الموقف، لأنه لا يتحقق فيبقى الإنسان مستهلكا مسلوب الذات متعددًا في التراث اللغوي والفكري والسوسيولوجي.

ورغم تعدد هذه الاستخدامات إلا أن ثمة علاقة بين الاغتراب والغربة، فهما مفاهيم فلسفية واجتماعية، تترايطان بقوة في سياق الهجرة وتجارب الإنسان في عبوره من مكانه الأصلي إلى مكان جديد. إنها يشكلان محورين رئيسيين في تفاعل الإنسان مع عوامله المختلفة، ومما يمكن أن يساهما في فهم أعمق لتأثيرات الهجرة على الفرد والمجتمع.

2. تقاطعات الاغتراب والغربة والهجرة:

الاغتراب هو حالة ينتج عنها عند الفرد شعور بالفقدان للانتماء إلى مكانه الأصلي، سواء كان ذلك بسبب الهجرة الاضطرارية أو لأسباب أخرى. يتعلق الاغتراب بفقدان الشخص لجزوه وتربطه بمكانه ومجمعه الأصلي. يشعر الفرد المغترب بالانعزال والانكماش في عالم جديد، وقد يكون غالباً بمفرده، مما يؤدي إلى تجارب عاطفية ونفسية معقدة، فيعاني التهميش والانكسار.

على الجانب الآخر، الغربة تشير إلى حالة الشعور بالعزلة، أو الألم في الوجود داخل البيئة الجديدة. إنها تعبير عن عدم الارتياح أو عدم التوافق مع البيئة الجديدة، التي ينتقل إليها الفرد ويهاجر إليها. فينجم عن الغربة شعور بالرفض، وعدم الانتماء، حتى لو كان الشخص لا يزال في مكانه الأصلي. وعليه تشكل الهجرة نقطة الالتقاء بين الاغتراب والغربة، إذ إن الفرد الذي يهاجر يخوض تجربة الاغتراب، اغتراب عن وطنه أولاً وانتقاله إلى مكان آخر مختلف تماماً عن ثقافته وجزوه.

في هذا السياق، قال الفيلسوف الفرنسي- "ألبرت كامب" بشكل ملموس: "الهجرة هي أحد أقوى تجارب الاغتراب، حيث يصبح الإنسان غريباً في عالم غريب"⁸. فتطفو على السطح بالضرورة تحديات في التكيف مع الثقافة والمجتمع والمكان الجديد. بينما الاغتراب يشير إلى فقدان الاتصال بالوطن الأصلي، يُمكن للغربة أن تظهر أثناء محاولة الفرد للتأقلم مع المكان الجديد. وهذا يوحي بتداخل مفهومي الاغتراب والغربة أثناء تجربة الهجرة. وعليه، فالاغتراب والغربة هما مفاهيم ترافق الإنسان خلال تجاربه المتعددة في عوالم جديدة.

من خلال الهجرة، يصبح الفرد مختلطاً بين هاتين التجارب، مما يخلق مساحة لفهم عميق لعوامل الهجرة المتعددة وتأثيراتها... لكن متى يصبح الاغتراب إجبارياً؟

⁶-ابراهيم فائقة يوسف، المشكلات السلوكية والاعتراب، مجلة الشؤون الاجتماعية، العدد:36، الكويت، ص: 22.

⁷-إبراهيم زكريا، مرجع سابق، ص: 120.

⁸-ألبرت كامب، رواية: الغريب، 1942، ص: 102.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

"يعتبر مصطلح الاغتراب من أكثر المصطلحات تداولاً في الكتابات التي تعالج مشكلات المجتمع الحديث"⁹ فهو ظاهرة اجتماعية وسياسية تؤثر بشكل كبير على الأفراد والمجتمعات، حيث يجد فيه الأفراد أنفسهم مضطربين لتترك بلدهم والهجرة إلى بلد آخر نتيجة لمجموعة متنوعة من الأسباب القوية والمؤلمة، مثل النزاعات المسلحة، والاضطهاد السياسي، والفقر المدقع... وغيرها من الأسباب. لهذا نجد مجموعة من الدارسين تناولوها بالدراسة والتحليل بغية استجلاء معانيها وسبر أغوارها، وأنا أجدها موضوعاً هاماً للدراسة العلمية لفهم أثرها على الأفراد والمجتمعات، والبحث عن سبل التعامل معها وتقديم الدعم اللازم لكل من يعاني في صمت.

إن فهم الاغتراب في سياق الهجرة، هو مسألة حضارية عميقة تعبر عن تجارب الأفراد والمجتمعات في عصرنا الحالي. حيث يشير مفهوم الاغتراب في جانب عام إلى حالة الانفصال القسري عن الوطن أو البيئة التي تمثل محور حياتنا. ثم إنه يعكس أشكالاً متنوعة، تشمل الاغتراب النفسي، والثقافي والاجتماعي، وحتى الاقتصادي للمهاجر. بشكل عام يتعلق هذا المفهوم، بالشعور بالفقدان للمكان والتجذر، والالتقاء الذي يتمتع به الفرد في بيئته الأصلية.

ويمكن تقسيم الاغتراب الإجباري النفسي في سياق الهجرة طبعاً إلى عدة أشكال: مثل الهجرة السياسية نتيجة للنزاعات والحروب، أو الهجرة الاقتصادية بحثاً عن فرص أفضل، أو الهجرة البيئية بسبب الكوارث الطبيعية. حيث تُظهر الدراسات النفسية والاجتماعية أن الاغتراب الإجباري يمكن أن يكون مصدرًا للتوترات النفسية والعاطفية. فيشعر الأفراد الذين يواجهون هذا النوع من الاغتراب لافتقاد الدعم الاجتماعي والثقة بالنفس، وقد يعانون من شعور بالعزلة والاضطهاد. إضافةً إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الاغتراب الإجباري إلى تحديات اندماجية في المجتمع الجديد، حيث يجب على الأفراد التكيف مع ثقافات ولغات جديدة.

من بين أهم الدراسات العلمية التي عملت على استجلاء مفهوم الاغتراب، من منظور فلسفي نفسي- وحاولت التأسيس لفهم مفهوم الاغتراب الإجباري دراسة للكاتبين (بلولة محمد الحبيب وأمزيان وناس)¹⁰، لشاب جزائري يرغب في الهجرة غير الشرعية. والدراس أنشئت بهدف معرفة درجة الشعور بالاغتراب النفسي- لديه. ليحدد الباحثان بعد ذلك مفهوم الاغتراب وتأثيره على الصحة النفسية والاندماج الاجتماعي. ونتائج هذه الدراسة أفضت إلى أن الاغتراب الإجباري يمكن أن يؤدي إلى توترات نفسية ويتطلب تكييفاً نفسياً واجتماعياً،

وهناك دراسة أخرى في علم النفس الاجتماعي استهدفت معاناة المهاجرين الذين خاضوا تجربة الهجرة غير الشرعية. دراسة حالة: ناجحين وفاشلين في محاولة الهجرة غير الشرعية للكاتبين: "خرخاش أسماء وقمره النذير"2023"¹¹، حيث يعالج البحث مظاهر الاغتراب والتحديات التي تواجه المهاجرين. ويوضح الباحثان كيف يمكن أن يؤثر الاغتراب الإجباري على الهوية والتكيف الاجتماعي مع جنسيات مختلفة تحدث تحولات عميقة في هوية الفرد، وبالتالي مساعدة الأفراد في إعادة بناء هويتهم في سياق الاغتراب الاجباري.

هذه الدراسات توفر فهماً عميقاً للاغتراب الإجباري من وجهة نظر الفلاسفة وعلماء النفس، وكيف يمكن لنا فهم الاغتراب النفسي- والثقافي والاجتماعي، في هذا السياق، يأتي دور السينما كوسيلة فنية فريدة لإيصال تيمة الاغتراب بشكل مؤثر وقوي.

3. السينما أفقا للفكر:

تقوم الأفلام بتقديم تجارب إنسانية بطرق ملموسة، حيث يمكن للمشاهدين أن يعيشوا ويتعاطفوا مع الشخصيات وتجاربهم. كما أوضح المؤرخ الفرنسي والناقد السينمائي الشهير "مارك فيرو"، "السينما هي واحدة من أقوى وسائل التعبير عن البشرية"¹²، وهي قادرة على

⁹ -جوزة عبد الله، إشكالية الاغتراب في الفكر العربي والغربي، مجلة: الباحث، العدد 9، أبريل، 2012.

¹⁰ -بلولة محمد الحبيب، أمزيان وناس، في سيكولوجية الانحراف، مجلة: دراسات، 2021 من ص: 191 إلى ص: 211.

¹¹ -خرخاش أسماء، قمره النذير، مجلة: الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية، العدد الثامن، من ص: 107 إلى ص: 147.

¹² Marc Ferro, *Cinéma et Histoire*, Paris : Gallimard, 1993, p ,10.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

تجسيد التجارب الإنسانية بشكل معقد وعميق. والأكد كذلك تقدم أوجهًا متعددة للاغتراب، سواء كان ذلك عبر رحلات الهجرة أو التواجه مع الثقافات الجديدة. كما يقول الفيلسوف "جيل دولوز" في مقدمة كتابه السينما: "الصورة الحركية: ليست هذه الدراسة تاريخًا للسينما، بل هي تصنيف، محاولة لتصنيف الصور والعلامات"¹³ ويضيف "السينما تمكننا من الانتباه إلى تجارب الآخرين وفهم الوجود البشري بشكل أعمق".

توظف الأفلام الصور إذا والأصوات، لتنتقل تجارب الإنسان بشكل مباشر وعاطفي، مما يجعلها أداة قوية للتوعية على الواقع وتوجيه الانتباه إلى معاناة الأفراد الذين يعيشون هذه التجارب.

في هذه الورقة، سنستعرض دور السينما في تقديم تجارب الاغتراب وكيفية تأثيرها على المشاهدين.. وأيضاً دورها في إيصال تيمة الاغتراب، وكيف يمكن للأفلام أن تكون وسيلة لتقريب هذا الواقع وتأثيره على المشاهدين، بحيث تصبح أداة لاستجلاء الأمور الإنسانية والاجتماعية العميقة التي يجلبها معها الاغتراب الإجباري.. ووسيلة فنية فريدة لإيصال تيمة الاغتراب بشكل مؤثر وقوي. وبشكل مباشر وعاطفي، مما يجعلها أداة قوية للتوعية على الواقع وتوجيه الانتباه إلى معاناة الأفراد الذين يعيشون هذه التجارب.

ومن البديهي أن نتساءل كذلك عن ماهية السينما؟ ولماذا نعتت بالفن السابع؟ "ليس معنى ذلك أنها تحتل المرتبة السابعة في لأئحة تصنيف الفنون من حيث الأهمية، بل لأنها الفن الذي تختم به لأئحة الفنون الجميلة، وهي الرسم والموسيقى والمسرح والرقص والأدب والنحت في إطار العمل السينمائي المتكامل والهادف"¹⁴. ولعل هذا ما يفسر لنا بقوة منافسة السينما للفنون البصرية والفنون الأدبية سواء على مستوى التغطية الإعلامية التي تحظى بها، أم على مستوى الدعاية والترويج للأفلام المعروضة. ومعنى ذلك فإن السينما أصبحت تقوم في عالمنا المعاصر بدور الوساطة بين الإنسان، وواقعه المعيش؛ لكن من منطلق جمالي يهدف إلى الإمتاع، والإقناع عبر التخييل الذي يرفع هذا الفن إلى مرتبة الفنون الجميلة. ونتيجة لذلك تبدو أهمية السينما واضحة، باعتبارها فنا بصريا، يعتمد مجموعة من التقنيات والمكونات الفنية، مثل السرد والحبكة والتشخيص والمشهد واللقطة والصورة والإنارة والألوان....

وبما أننا نعيش عصر الصورة بامتياز، فلن نستطيع مقاومة زحف الصورة السينمائية التي أصبحت تقتحم حياتنا دون استئذان. ويتأملنا لرود الأفعال تجاه السينما وتباين زوايا النظر إليها، ندرك أن السينما تحدث تأثيرات مختلفة لدى الجمهور. فهناك من يعتبرها وسيلة للدعاية، أو التثقيف، أو الترفيه، أو التسلية، " لكن محمًا اختلفت هذه المواقف والآراء، فإن الكل يجمع على أن السينما فن يفجر فيه المبدعون كل طاقاتهم التخيلية، والإبداعية، بهدف الارتقاء بالذائقة الفنية الجماعية، واستشراف عالم جميل ومثالي، تسوده القيم الإنسانية النبيلة. ولكن ما يميز السينما بشكل خاص هو قدرتها على تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والإنسانية بشكل عميق ومؤثر"¹⁵.

يقول الدكتور محمد نور الدين افاية: "إن السينما لا تكشف العالم كما هو، وإنما تقطعه كما يتم فهمه في زمان ومكان معينين وداخل ثقافة محددة". ولذلك تظهر الأفلام بوصفها فضاءً فنيًا وإبداعيًا حيث يمكن استكشاف ومعالجة مواضيع مختلفة. ومن بين تلك المواضيع، تأتي موضوعات الاغتراب الإجباري والغربة في سياق الهجرة كواحدة من القضايا الملحة والمعقدة.

4. السينما كوسيلة للتعبير:

أولاً وقبل كل حديث، يجب أن نعترف بأن السينما هي وسيلة قوية للتعبير والتواصل مع الجمهور. فهي تجعلنا نعيش تجارب وقصصًا بشكل ملموس وواقعي، من خلال شيفرات خاصة لغوية أو غير لغوية، تروي لنا تاريخًا يحمل تقاطعات مهمة عن الانسان " بين السينما والتاريخ تقاطعات عديدة: تتقاطع السينما مع التاريخ أثناء حدوثه، ومع التاريخ بوصفه تقريراً عن زمننا الحالي، أو بوصفه شرحاً توضيحياً

¹³Gilles Deleuze, *Cinéma 1-Image-mouvement*, Paris : Minuit, 1983. P. 7-8.

¹⁴ محمد نور الدين افاية، الخطاب السينمائي بين الكتابة والتأويل، منشورات عكاظ، 1، 1988، ص: 13 وما بعدها.

¹⁵ المرجع نفسه، ص: 13 وما بعدها.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

لصيورة المجتمعات. في الأحوال كافة، تتدخل السينما في التاريخ¹⁶. ويصبح للفيلم أو الأفلام تاريخ معين، وعالم أو عوالم خاصة تمكن المشاهدين من التفاعل مع شخصياتها وقصصها، وهذا يسمح لهم بفهم أفضل للتحديات التي يمكن أن يواجهها الأفراد خلال تجارب الاغتراب والهجرة.

5. السينما والمجتمع:

السينما ليست مجرد وسيلة للترفيه، بل هي أيضًا وسيلة لتسليط الضوء على القضايا الاجتماعية. يمكن للأفلام أن تتناول بشكل عميق وناقد، قضايا مثل الاغتراب الاجباري والغربة في سياق الهجرة، وتبرز التحديات والصراعات التي يواجهها الأفراد خلال هذه التجارب¹⁷. لتنتقل لنا بذلك شاشات السينما لقطات تنتج أثرا شعوريا طاغيا ومركبا هو مزيج من التفكير والشعور معا¹⁷.... السينما ليست مجرد ترفيه، هي فضاء لتجربة الإنسان وفهمه لذاته والآخر.

6. توجيه الوعي والتغيير الاجتماعي:

السينما ليست محدودة في قدرتها على تشكيل الوعي الاجتماعي والسياسي. يمكن للأفلام أن تساهم في تغيير وجهات نظر المجتمع وتوجيهه نحو قضايا هامة. كما قال الناقد السينمائي سكيب داين يونج¹⁸: "السينما وعلم النفس علاقة لا تنتهي.. السينما تجعلنا نرى العالم بعيون مختلفة"، وهذا يمكن أن يحدث تأثيرًا عميقًا في مجتمعاتنا، تحمل السينما إذا مسؤولية كبيرة في تجسيد ومعالجة قضايا المجتمع، من خلال قدرتها على التعبير والتواصل، وتسليط الضوء على القضايا الاجتماعية، وتوجيه الوعي والتغيير الاجتماعي، وبالتالي تظل السينما واحدة من أهم وسائل الفن لفهم وتأمل ما يمر به البشر وبناء جسور التفاهم بين ثقافات متعددة.

ومن الأفلام المغربية التي تطل علينا بمزيج درامي كوميدي، وتؤسس لتيمة الاغتراب بأبعادها المختلفة فيلم "الطريق الى كابول" الذي يحكي قصة مجموعة من الشبان المغاربة، الذين يقررون الهجرة إلى أفغانستان، للبحث عن صديقهم الذي تاه هناك. تندرج تيمة الاغتراب في سياق هذه القصة حيث يتعين على الشبان ترك وطنهم ومواجهة مغامرة خطيرة، بكل تفاصيلها ومغامراتها..

7. البطاقة التقنية لفلم الطريق الى كابول:

✓ سيناريو وإخراج: إبراهيم شكري

✓ تصوير: أحمد بوتكابة

✓ الصوت: محمد سيمو مونتاج: مختار أوموماد

✓ موسيقى: محمد أسامة

✓ إنتاج: إيماج فاكنتوري Image Factory

✓ الفيلم من تشخيص:

✓ يونس بواب، ربيع القاطي، أمين ناجي، عزيز داداس، رفيق بوبكر، فاطمة بوشان، عبد الرحيم المنياري، محمد واسي، سعيد باي، محمد بنبراهيم، نعيمة بوحالة، وكليلا بونعيلة.

8. ملخص الفيلم:

¹⁶ -مارك فييرو، السينما والتاريخ، باريس، 1993، ص: 10.

¹⁷ -حي التلمساني، مجلة البحث السينمائي، مجلة: فصول، العدد: 98، خريف 2016، ص: 358.

¹⁸ -سكايب داين يونج، السينما وعلم النفس، ترجمة: سامح سمير فرج، مارس، 2012، ص: 54.

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

فيلم "الطريق إلى كابول" للمخرج إبراهيم شكيري ليس مجرد فيلم عن الإرهاب أو الحرب كما يوحي عنوانه. إنها قصة عن حلم اللجنة الذي يقود إلى الجحيم، مأساة بالتأكيد، ولكنها مصبوغة بالكوميديا. السيناريو منسوج بدقة، ويشهد على كتابة سينمائية ناضجة، مع إتقان للشخصيات وتسلسل الأحداث. وعلى الرغم من أن موضوع الهجرة تم تناوله غالبًا في السينما المغربية، إلا أن "الطريق إلى كابول" يتناوله بطريقة مختلفة جوهريًا. بدلاً من إظهار المهاجرين وهم يموتون في أعماق البحر الأبيض المتوسط أو معاناة الناجين الذين يصلون إلى أوروبا بدون أوراق، يقدم الفيلم منظورًا جديدًا. إنه يستكشف هجرة مختلفة، حيث تتحول الرحلة إلى ما يسمى بالجنة إلى رحلة إلى الجحيم، إلى أفغانستان.

صحيح أفغانستان، مرادف للإرهاب في الخيلة الجماعية، وبمجرد أن يسمع المشاهد "أفغانستان"، لا يمكنه إلا أن يستحضر- صورة الإرهابيين الموجودين في هذا البلد. يلعب الفيلم بمهارة على هذه التصورات ليفاجئ ويدفع للتفكير.

بعد فشل "حميدة" في الوصول إلى أمستردام واقطاع أخباره عن أصدقائه الثلاثة، قرر هؤلاء الالتحاق به للبحث عنه في مغامرة قادتهم إلى أفغانستان. ولكن ربما كان البطل الحقيقي في فيلم «الطريق إلى كابول» هو السيناريو المحكم الذي كتبه المخرج «إبراهيم شكيري»؛ فلقد استطاع المخرج براءة فائقة كتابة سيناريو لا تشوبه على الإطلاق أية نقائص؛ فلا ترهل فيه ولا بطء في الأحداث، حتى أننا لم نر أي خيط درامي واحد قد أفلت من يده أو سقط منه. ظل طوال الفيلم ممسكا بجميع خيوطه بمهارة، قادر على تحريكها كيفما شاء- حتى أنه كان يحركنا نحن المشاهدين أيضا وفقا لرغبته الخاصة؛ فكلما اقتربنا من معرفة الحقيقة وما يدور أمامنا من غموض يعود «إبراهيم شكيري» من خلال السيناريو المكتوب بإتقان ليطل علينا بمشاهد أخرى، بذلك نجح المخرج في جعل السيناريو هو المتحكم والمسيطر والبطل الوحيد داخل فيلمه.

ويمكن القول بكثير من الثقة أن الفيلم مميز جدا وبه تواؤ جميل ومثمر بين الجانب الفني والتقني لدرجة بدا معه الممثلون الشباب، الذين حركوا خيوط القصة كلهم، نجوم في عمل يرسل روح المرح من قلب الجحيم ويجول المأساة إلى مادة للضحك.

مع فيلم «الطريق إلى كابول» وجدنا أنفسنا وجهما لوجه مع طرح كوميدي جيد استطاع تحويل المأساة إلى مواقف مثيرة للضحك، لكن مع تمرير العديد من الرسائل. حيث يعالج الشريط العديد من المواضيع: كالشعوذة، والعنف الأسري، والرشوة، والابتزاز، والقمع، خلال بداية الفيلم. بينما، مع توالي الأحداث، يتطرق «الطريق إلى كابول» إلى مواضيع كبتية الحرب، وأخرى كالظلم والحيث الذي يتعرض له هؤلاء الأصدقاء رفقة أم "حميدة" خلال رحلتهم داخل الأراضي الأفغانية، و باعتبارهم أشخاصا محايدين كانوا عرضة لكل أشكال الظلم. حيث حوكموا من طرف الأمريكيين، ومن طرف الأفغان بمن فيهم المقاتلون للصوص، وحتى تجار المخدرات على حد سواء؛ بهمة الإرهاب والتجسس. كما يسلط الشريط الضوء على سوء فهم الإسلام لدى الأفغان المقاتلين، وعلى أساليب أمريكا في التعاطي مع المعتقلين، من تهيب وتعذيب نفسي وجسدي.

لكن وتجنبنا لأي فهم خاطئ؛ فانه لم يكن من بين ما قدمه المخرج إبراهيم شكيري خلال فيلمه أي رغبة في التعاطي مع الشأن السياسي، باعتبار الفيلم فرجوايا خالصا ويتوخى الاقتراب من المشاهد المغربي محترما ذكاه، ومن خلال حرصه أيضا على تجنب كل ما هو جارح أو مستفز من الألفاظ أو الصور. فهو فيلم يقدم نفسه كعمل إبداعي موجه للجميع عبر تمثله للثقافة المغربية تمثلا صحيحا يحترم الذوق وخلفية المشاهد.

الجدير بالذكر أن السيناريست والمخرج، شكيري بدأ مساره المهني من بلجيكا لينتقل بعدها إلى تركيا، إذ أنجز 7 أفلام طويلة، ثم قرر إغناء مساره الفني من خلال عدة تجارب فنية قضاها في ماليزيا وتايلاند وباكستان.

شريط «الطريق إلى كابول» يحكي قصة تراجمية تتمثل في معاناة بعض الشباب المغاربة في أفغانستان في قالب كوميدي. وهو بالأساس يقدم نافذة فريدة لفهم هذه التجربة، حيث يعرض تفاصيل كثيرة تمكننا من فهم العواطف والصراعات والتحويلات النفسية التي يمر بها هؤلاء الأفراد.

تيمة الاغتراب في الفيلم:

تُظهر تيمة الاغتراب نفسها في العناصر التالية في الفيلم:

(1) الهروب من الوطن:

الشبان يقررون الهجرة إلى أفغانستان، وهذا يعني ترك وطنهم وعائلاتهم. هذا القرار يظهر تجسيداً لتيمة الاغتراب الاجباري حيث يتعين عليهم ترك مألوفهم والبحث عن وجود جديد.

(2) المغامرة والتحديات:

خلال رحلتهم إلى كابول، تواجه الشبان العديد من التحديات والصعوبات، تشمل ذلك التحديات الثقافية واللغوية والخطر الذي واجههم أثناء الرحلة، هذه التحديات تمثل جواباً محممة من تيمة الاغتراب.

(3) التمييز والصراع الثقافي:

عند وصولهم إلى أفغانستان، يجدون أنفسهم في ثقافة مختلفة تماماً عن ثقافتهم الأصلية، يظهر التمييز والصراع الثقافي حيث يحاولون التأقلم والتفاعل مع الثقافة الأفغانية.

(4) البحث عن الهوية:

الشبان يبحثون عن صديقهم المفقود، وهذا يمثل بحثاً عن هويتهم الحقيقية. هم يجدون أنفسهم مشتتين بين تمسكهم بثقافتهم الأصلية وتحديات التأقلم مع الثقافة الجديدة.

خاتمة:

في الختام؛ لا يسعنا القول إلا أن الفيلم يستخدم السينما بشكل ممتع ومبتكر، لتمثيل تيمة الاغتراب، حيث يمزج بين العناصر الكوميديّة والدرامية لتوجيه انتباه الجمهور إلى تجربة الشبان. ويتيح للجمهور تجربة تيمة الاغتراب من خلال العناصر البصرية والأداء القوي طبعاً للممثلين. حيث يمزج الفيلم بمهارة بين العناصر الكوميديّة والدرامية لجذب انتباه الجمهور وإشراكهم في رحلة الشبان الأربعة. ومن خلال المواقف الطريفة والحوارات الذكية، يستطيع المشاهد الانغماس في القصة والتعاطف مع الشخصيات، بينما تضيف اللحظات الدرامية عمقاً وجدية على الموضوع.

كما يبرز الفيلم تجربة الاغتراب بشكل ملموس من خلال العناصر المرئية القوية والأداء المتميز للممثلين حيث تُظهر المشاهد الشبان في بيئات غريبة وغير مألوفة، وتفاعلاتهم مع ثقافات مختلفة، فتنقل للجمهور الشعور الحقيقي بالضيق والتيه الذي يعاني منه المغتربون. يدفع الفيلم أيضاً المشاهدين للتأمل في تأثيرات الاغتراب على حياة المهاجرين وتشكيل هويتهم. إن رحلة البحث عن صديقهم حميدة في أفغانستان تجسد التحديات والصعوبات التي يواجهها المغتربون في محاولتهم التكيف مع بيئة جديدة والحفاظ على جذورهم في نفس الوقت. لكن الفيلم لا يكتفي بتصوير معاناة المغتربين فحسب، بل يسلط الضوء أيضاً على القيم الإنسانية المفقودة في مجتمع يعاني من الاغتراب والعبثية والانهيار. إنه يدعو إلى الوعي بهذه الظاهرة والعمل على تجاوزها من خلال التضامن والتفاهم والانفتاح على الآخر.

باختصار، يقدم فيلم "الطريق إلى كابول" معالجة سينمائية ذكية وعميقة لموضوع الاغتراب، تاركاً أثراً قوياً في نفوس المشاهدين، داعياً إياهم للتفكير في هذه القضية المعقدة والمساهمة في إيجاد حلول لها، وله رؤية فريدة لتيمة الاغتراب من خلال عناصر كوميديّة ودرامية، حيث سلط الضوء على التحديات والمغامرات التي تنتظر المهاجرين، خلال رحلتهم وكيف سيتأقلمون مع الثقافات الجديدة. يمكن للفيلم أن يشجع الجمهور على التفكير في تأثيرات الاغتراب على حياة المهاجرين وكيفية تكوين هويتهم في سياق غريب. سياق يكشف لنا عن القيمة الإنسانية الغائبة لبعض افراد المجتمع الغارق في وهدة استمرار الاغتراب والعبثية والعدمية والانهيار...أو تجاوز هذا الاغتراب من خلال الوعي به، والخلاص منه.

لائحة المصادر والمراجع

1- بالعربية:

1. إبراهيم زكرياء، معنى الاغتراب عند الانسان العربي المعاصر، مجلة العربي، عدد 194، الكويت.
2. سيد علي شتا، نظرية الاغتراب من منظور علم الاجتماع، مؤسسة شباب، الجامعة الإسكندرية، 1993.
3. النوري عيسى، الاغتراب اصطلاحا ومفهوما وواقعا، مجلة عالم الفكر، العدد: 11، 1979.
4. الابراهيم فائقة يوسف، المشكلات السلوكية والاعتراب، مجلة الشؤون الاجتماعية، العدد:36، الكويت.
5. ألبرت كامي، رواية: الغريب، 1942.
6. جوزة عبد الله، إشكالية الاغتراب في الفكر العربي والغربي، مجلة: الباحث، العدد 9، أبريل، 2012.
7. بلولة محمد الحبيب، أمزيان وناس، في سيكولوجية الانحراف، مجلة: دراسات، 2021.
8. خرخاش أسماء، قمره النذير، مجلة: الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية، العدد الثامن.
9. محمد نور الدين أفاية، الخطاب السينمائي بين الكتابة والتأويل، منشورات عكاظ، 1، 1988.
10. مارك فييرو، السينما والتاريخ، باريس، 1993.
11. جي التلمساني، مجلة: فصول، العدد: 98، خريف 2016.
12. سكايب داين يوخ، السينما وعلم النفس، ترجمة: سامح سمير فرج، مارس، 2012.

1- بالفرنسية:

- 1-Marc Ferro, Cinéma et Histoire, Paris : Gallimard, 1993, p ,10 ✓
- Gilles Deleuze, Cinéma 1-Image-mouvement, Paris: Minuit, 1983. P. 7-8.2 ✓